

O`QUVCHILARGA TABIATNI ASRASH VA E`ZOZLASH ORQALI EKOLOGIK TARBIYANI RIVOJLANTIRIB BORISH

Ro`ziyeva Nazira Yodgorovna

Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti o`qituvchisi

Gmail ruzievanazira911@gmail.com

Panjieva O`g`ilshod Baxodir qizi

Gmail ruzievanazira911@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14325968>

Annotatsiya: Ushbu maqolada hozirgi zamonda dolzarb bo`lib hisoblangan masala, ya`ni o`quvchilarga tabiatni asrash va e`zozlash orqali ekologik tarbiyani rivojlantirib boorish orqali butun yer taqdiri uchun mas`ullik hissini singdirgan holda ta`lim-tarbiyani tashkil etish haqida so`z yuritiladi.

**Kalit so`zlar:** Ekologik muammolar, ekologik tarbiya, ekologik ta`lim, ekologik dunyoqarash, amosfera havosi, aholi sog`ligi, tabiatni muhofazasi.

Kirish qism: Muqaddas tuproq, musaffo havo, zilol suv, o`z nurini saxiylik ila sochayotgan quyosh – barcha-barchasi tabiatning betakror mo`jizasi. Inson tug`iliboq ushbu ne`matlardan bahramand bo`ladi. Shuning uchun ham uni ona tabiat deb ataymiz. Ona tabiatni, atrof muhitini asrab avaylash bizning asosiy burchimizdir. Bizningcha, bugungi kunda sodir bo`layotgan ekologik muammolarning kundan kunga kengayib borayotganligining asosiy sabablaridan biri kishilarning ekologik madaniyatining hozirgi kun darajasida shakllanmaganligini ko`rsatsa, ikkinchidan, yoshlar tafakkuriga ekologik madaniyatning mohiyatini singdirishga yetarlicha e`tibor berilmayotganligidir. Yoshlarning odobli-axloqli bo`lish, didli bo`lish, tejamkor bo`lish, qonunga rioya qilish, imon-e`tiqodli bo`lish ruhini singdirishga alohida e`tibor beramizu, lekin tabiatni asrash ruhini singdirishga ko`pam e`tibor bermayapmiz. Aytish mumkinki, unib kelayotgan yosh avlodga fusunkor va jozibali tabiat va nabodotni asrash, avaylash va qadrlash orqali ekotizimlar vaziyati bo`yicha tarbiya madaniyatini shakllantirish orqali ekotizimlar vaziyati bo`yicha tarbiyalash texnologiyalari to`la o`rganilmagan. Bu borada, Birinchi Prezidentimiz I.A.Karimov bunday degan edi: “Milliy xavfsizlikka qarshi yashirin taxdidlarni ko`rib chiqar ekanmiz, ekologik xavfsizlik va fusunkor va jozibali tabiat va nabodotni ximoya etish kamchiliksi alohida e`tiborga molikdir”¹. Konstitutsiyamizning 55-moddasida “Yer, yer osti boyliklari, suv, o`simlik va xayvonot dunyosi hamda boshqa tabiiy zaxiralar umummilliy boylikdir, ulardan oqilona foydalanish zarur va ular davlat muxofazasidadir”<sup>2</sup> deb ko`rsatilgan.

Fusunkor va jozibali tabiat va nabodot va jamiyat taraqqiyoti konuniyatlari tug`risidagi ekologiyaga oid bilimlarni o`zlashtirishda unib kelayotgan yosh avlodga fusunkor va jozibali tabiat va nabodotni asrash, avaylash va qadrlash orqali ekotizimlar vaziyati bo`yicha tarbiya berishni va fusunkor va jozibali tabiatni ximoya qilish orqali ekotizimlar vaziyati bo`yicha tarbiya berishni ham ta`limning barcha bosqichlari jarayonida olib borish maqsadga muvofiq.

¹Каримов И.А.. Узбекистон XXI аср бусагасида: хавфсизликка тахдид, баркарорлик шартлари ва тараккиёт кафолатлари. - Тошкент: Узбекистон, 1997. - Б. 110.

².Узбекистон Республикаси Конституцияси. - Тошкент: Узбекистон, 2023 й. - Б.23-25.

O'zbekiston Respublikasi ta'limining barchabosqichlarini isloh qilish yo'nalishlarida "ta'limning barcha darajalarida ta'lim oluvchilarning xuquqiy, iqtisodiy, ekologik va sanitariya-gigiena ta'limi hamda tarbiyasini takomillashtirish"³ deb belgilab berilgani umumiy o'rta hamda o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi unib kelayotgan yosh avlodiga ekotizimlar vaziyati bo'yicha tarbiya berish imkonini beradi.

Unib kelayotgan yosh avlodga fusunkor va jozibali tabiat va nabodotni asrash, avaylash va qadrlash orqali ekotizimlar vaziyati bo'yicha tarbiya madaniyatini shakllantirish orqali ekotizimlar vaziyati bo'yicha tarbiya berish texnologiyalarining bugungi davlat miqiyosidagi kamchilik sifatidagi bugungi kunda juda aktual masalalardan biri bo'lib fusunkor va jozibali tabiat va nabodotga bo'lgan mehr, uni asrash shundan iboratki daraxt, butalar va yashil hududlarni ximoya qilish hamda ularning maydonlarini kengaytirish, ushbu sohada mas'ul tashkilotlar faoliyatini yanada samarali tashkil etish hisoblanadi. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 30-oktabrdagi "2030-yilgacha bo'lgan davrda O'zbekiston Respublikasining Atrof-muhitni ximoya qilish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5863-son farmonida belgilangan vazifalarni bajarish maqsadida unib kelayotgan yosh avlodga fusunkor va jozibali tabiat va nabodotni asrash, avaylash va qadrlash orqali ekotizimlar vaziyati bo'yicha tarbiya madaniyatini shakllantirish orqali ekotizimlar vaziyati bo'yicha tarbiya berishning bugungi kamchilik sifatida o'rganar ekanmiz, bu borada odamning paydo bo'lgunicha ham, odam ishtiroki bilan ham mavjud bo'lgan borliq. Fusunkor va jozibali tabiat va nabodot obekti fazo va vaqtda mavjud modda, materiyadir".

Xulosa: Bugun iqlim yangilanishi insoniyat oldida turgan eng jiddiy kamchilik ekani jahon hamjamiyati tomonidan ham tan olinmoqda. Bu borada o'sib kelayotgan yosh avlodga tabiatni asrash va e'zozlash orqali ekologik tarbiyani rivojlantirib borish fusunkor va jozibali tabiat va nabodotni asrash, avaylash va qadrlash orqali ekotizimlar vaziyati bo'yicha tarbiya berish bugungi kunda iqlim yangilanishini inson hayotining barcha sohalariga ta'sir ko'rsata yotganligi va iqlim yangilanishining salbiy oqibatlarini oldini olish hamda yangi hayot sharoitlariga moslashish bo'yicha kechiktirilmaydigan choralar ko'rish zarurligini yoshlar ongiga etkazishimizni taqazo etmoqda.

References:

1. Nurmatova M. Shaxs kamolotida axloqiy va estetik qadriyatlar uyg'unligi. – Toshkent: Universitet. 2009. – 127 b.
2. Nuriddinova M.I. Tabiatshunoslikni o'qitish metodikasi – Toshkent.: Cho'lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2005-y. –B.153.
3. Ortiqov N. Ma'naviyat: milliy va umuminsoniy qadriyatlar. – Toshkent: O'zbekiston. 1997. – 44 b.
4. Kistaubayev S.U. Shaxs ekologik dunyoqarashini shakllantirishda milliy qadriyatlarning roli.-Samarqand, 2019. -47 s.

³.Баркамол авлод - Узбекистон тараккиётининг пойдевори . - Тошкент: Узбекистон, 1997. - Б.45.

5. Isaqulova N.J. Ekologik tarbiyaga oid tushunchalarni shakllantirishning o'ziga xos xususiyatlari. // Uzluksiz ta'lim tizimida innovasion pedagogik texnologiyalar. Maqolalar to'plami. – T.: «Extremum press», 2010. –B.40
6. Ro`ziyeva. N. Y. O'quvchilarga tabiatni asrash va e'zozlash orqali ekologik tarbiya berish texnologiyalariga bag'ishlab o'tkaziladigan amaliy anjumanlarni "yashil makon" milliy texnologiya loyihasidan foydalangan holda olib borish. Ijtimoiy – gumanitar fanlarning dolzarb muammolari. 4 son ISSN: 2181-1342. Toshkent -2024y

